

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18086815>
УДК 618.1-073.43:616-073.432.19

СТРУКТУРА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ ПО ДАННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

А.С. Александрович,

к.м.н., доц.

Т.И. Зиматкина,

к.б.н., доц.

Гродненский государственный медицинский университет

И.Н. Савич,

Гродненская центральная городская поликлиника,

г. Гродно

Аннотация: Проведен ретроспективный анализ 1 276 ультразвуковых обследований женщин 18-90 лет (2020-2024 гг.) в условиях женской консультации. Наиболее частой патологией оказалась миома матки (22%), реже выявлялись эндометриоз, кисты и полипы эндометрия. Злокачественные новообразования (0,8%) встречались только в постменопаузе. УЗ-диагностика доказала высокую эффективность для раннего выявления и маршрутизации пациенток.

Ключевые слова: ультразвуковая диагностика, женская консультация, миома матки, эндометриоз, кисты яичников, рак эндометрия

STRUCTURE OF GYNECOLOGICAL PATHOLOGY ACCORDING TO ULTRASOUND EXAMINATIONS IN AN OUTPATIENT GYNECOLOGY CLINIC

A.S. Aleksandrovich,

Ph.D., Associate Professor,

T.I. Zimatkina,

Ph.D., Associate Professor,

Grodno state medical university,

I.N. Savich,

Grodno Central City Polyclinic,

Grodno

Annotation: A retrospective analysis of 1,276 ultrasound examinations of women aged 18–90 years (2020–2024) was conducted in an outpatient gynecological setting. The most common pathology was uterine fibroids (22%), while endometriosis, ovarian cysts, and endometrial polyps were less frequent. Malignant neoplasms (0.8%) were detected only in postmenopausal women. Ultrasound proved to be highly effective for early detection and patient referral.

Keywords: ultrasound diagnostics, outpatient gynecology, uterine fibroids, endometriosis, ovarian cysts, endometrial cancer

Введение. Ультразвуковая диагностика занимает важное место в гинекологии, оставаясь доступным и информативным методом визуализации органов малого таза. Она позволяет выявлять широкий спектр патологий – от функциональных нарушений до злокачественных новообразований – на ранних стадиях [1].

В амбулаторной практике УЗИ используется как основной инструмент скрининга и наблюдения, уточняя структуру заболеваемости и определяя маршрутизацию пациенток [2].

Руководства подчеркивают оптимальное сочетание доступности, информативности и безопасности метода, что делает его незаменимым в повседневной практике акушеров-гинекологов [3, 4].

В связи с этим актуален ретроспективный анализ ультразвуковых обследований в женской консультации для оценки

структуры и частоты гинекологической патологии в разных возрастных группах.

Цель исследования. Провести ретроспективный анализ ультразвуковых обследований, выполненных в женской консультации ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» в 2020–2024 гг., для оценки структуры и частоты гинекологической патологии в различных возрастных группах и определения значимости амбулаторного УЗ-скрининга для ранней диагностики.

Материалы и методы исследования. Ретроспективное исследование проведено на базе кабинета ультразвуковой диагностики женской консультации ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника». В период с марта 2020 г. по октябрь 2024 г. обследованы 1 276 женщин в возрасте от 18 до 90 лет. Всем пациенткам выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальным и трансвагинальным доступами с регистрацией выявленных патологических изменений. Полученные данные систематизированы по возрастным группам и нозологическим формам, после чего проведен сравнительный анализ частоты и структуры гинекологической патологии.

Результаты и их обсуждение.

В период с марта 2020 г. по октябрь 2024 г. в кабинете ультразвуковой диагностики женской консультации ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» обследованы 1 276 женщин в возрасте от 18 до 90 лет. Среднемесячное количество обследованных составило 22 пациентки.

Наиболее часто диагностируемой патологией являлась миома матки, выявленная у 280 женщин (22,0%). Наибольшая частота приходилась на возрастные группы 41–60 лет (65% всех случаев). Пиковые значения отмечены в июле 2020 г. (22,8% обследованных в месяце), августе 2022 г. (13,3%) и мае 2024 г. (20%).

Эндометриоз, включая аденомиоз и послеоперационные формы, был диагностирован у 55 женщин (4,3%), преимущественно в возрасте 31–50 лет. Максимальная частота зафиксирована в марте 2021 г. (12% в группе 31–40 лет) и июне 2024 г. (10%).

Кисты яичников различной этиологии выявлены у 70 женщин (5,5%), чаще у пациенток 18–40 лет. Наиболее часто встречались кисты левого яичника (71,7% всех случаев).

Полипы эндометрия диагностированы у 40 женщин (3,1%), преимущественно в возрасте 31-60 лет. Наибольшая частота выявления отмечена в июне 2022 г. (5,6%) и сентябре 2024 г. (6%).

Гиперплазия эндометрия и серозометра зарегистрированы у 45 женщин (3,5%), преимущественно старше 60 лет.

Злокачественные новообразования встречались редко: рак эндометрия выявлен в 10 случаях (0,8%), все у женщин старше 60 лет.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) диагностирован у 15 женщин (1,2%), преимущественно в возрасте 18–30 лет. Анатомические особенности (двууголая матка, дефекты рубца после кесарева сечения) выявлены у 20 женщин (1,6%).

Возрастное распределение показало, что наибольшая диагностическая нагрузка приходилась на женщин 31–50 лет (48% обследованных), где наблюдалось максимальное разнообразие патологий. В группе 18–30 лет патологии выявлялись реже (23%), но включали СПКЯ, дермоидные кисты (тератомы) и эндометриоз. У женщин старше 60 лет патологии выявлялись в 40% случаев, преимущественно миомы, серозометры и гиперплазия эндометрия.

Полученные результаты подтверждают высокую информативность ультразвукового метода при амбулаторном обследовании женщин в условиях женской консультации. Проведение исследований на первичном уровне позволило выявить широкий спектр гинекологической патологии – от функциональных нарушений (СПКЯ, кисты яичников) до злокачественных новообразований (рак эндометрия).

Особое значение имеет высокая частота миомы матки (22%), что согласуется с данными литературы о ее ведущей роли в структуре доброкачественных опухолей матки у женщин репродуктивного и перименопаузального возраста. Выявление эндометриоза и полипов эндометрия на амбулаторном этапе подчеркивает значимость ранней диагностики для своевременного направления пациенток на специализированное лечение.

Отдельного внимания заслуживает регистрация злокачественных новообразований (0,8%), все случаи которых приходились на женщин старше 60 лет. Это подтверждает необходимость регулярного скрининга в постменопаузальном возрасте.

Таким образом, результаты исследования демонстрируют, что ультразвуковая диагностика в условиях женской консультации является эффективным инструментом раннего выявления гинекологической патологии, позволяющим не только уточнять структуру заболеваемости, но и формировать обоснованные маршруты дальнейшего ведения пациенток.

Выводы. Ультразвуковая диагностика в условиях женской консультации показала высокую информативность. Наиболее частой находкой была миома матки (22%), преимущественно у женщин 41–60 лет. Эндометриоз, кисты яичников и полипы эндометрия встречались у 15% пациенток 31–50 лет. Злокачественные новообразования (рак эндометрия) выявлены у 0,8% обследованных, исключительно в постменопаузе. Полученные данные подтверждают значимость амбулаторного УЗ-скрининга для раннего выявления и своевременной маршрутизации пациенток.

Список литературы

[1] Merz E. Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии : в 2 т. / Э. Мерц; пер. с англ.; под ред. А.И. Гуса. // 2-е изд. – Москва : МЕДпресс-информ, 2016. 720 с.

[2] Озерская И.А. Руководство по ультразвуковой диагностике в акушерстве и гинекологии / И.А. Озерская. // 3-е изд. – Москва: МЕДпресс-информ, 2023. 302 с. – ISBN 978-5-907632-63-9.

[3] Ультразвуковая диагностика в гинекологии: руководство для врачей. – Москва : Видар, 2019. 456 с.

[4] Timmerman D. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group / D. Timmerman, L. Valentin, T.H. Bourne [et al.] // *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*. – 2000. Vol. 16. № 5. 500-505 p. – DOI: 10.1046/j.1469-0705.2000.00287.x.

Bibliography (Transliterated)

[1] Merz E. *Ultrasound Diagnostics in Obstetrics and Gynecology*: in 2 volumes / E. Merz; translated from English; edited by A.I. Gus. // 2nd ed. – Moscow: MEDpress-inform, 2016. 720 p.

[2] Ozerskaya I.A. Handbook of Ultrasound Diagnostics in Obstetrics and Gynecology / I.A. Ozerskaya. // 3rd ed. – Moscow: MEDpress-inform, 2023. 302 p. – ISBN 978-5-907632-63-9.

[3] Ultrasound Diagnostics in Gynecology: A Handbook for Physicians. – Moscow: Vidar, 2019. 456 p.

[4] Timmerman D. Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: a consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) Group / D. Timmerman, L. Valentin, T.H. Bourne [et al.] // Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. – 2000. Vol. 16. No. 5. 500-505 p. – DOI: 10.1046/j.1469-0705.2000.00287.x.

© А.С. Александрович, Т.И. Зиматкина, И.Н. Савич, 2025

Поступила в редакцию 19.09.2025

Принята к публикации 09.10.2026

Для цитирования:

Александрович А.С., Зиматкина Т.И., Савич И.Н. Структура гинекологической патологии по данным ультразвуковых исследований в женской консультации // Инновационные научные исследования. 2025. № 10-2(64). С. 10-15. – DOI 10.5281/zenodo.18086815.